

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLAR

Ismailov Najmiddin Ilxamovich, SamDAQU tayanch doktoranti

Annotasiya: Maqolada zamonaviy massivlar va ularda aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar nazariy, tashkily-amaliy jihatlarini o'rganilgan va yechimini topish zarur bo'lgan masalalar yoritilgan. Bundan tashqari uy-joy kommunal xizmat ko'rsatishning asosiy ko'rinishlari tasnifiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy massivlar, kommunal xizmatlar, uy-joy, imtiyozli ipoteka kreditlari, ko'p kvartirali uy-joy.

Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy-ijtimoiy islohotlar aholi farovonligi va yashash sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, Zamonaviy massivlarni tashkil etish, aholini uy-joy bilan ta'minlash va kommunal xizmatlar sifatini oshirish ana shunday islohotlarning bir ko'rinishidir. So'nggi paytlarda hukumat tomonidan aholini uy-joy bilan ta'minlashda yangicha uslublar — adolatli elektron onlayn savdo orqali sotib olish, daromadi past bo'lgan aholi uchun uy-joyning dastlabki to'lovini subsidiya tarzida to'lab berish, imtiyozli ipoteka kreditlari va boshqa imkoniyatlar yaratib berildi. O'tgan asrning 70-80 yillar mamlakatimizda aholining tug'ilish darajasi o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan davr bo'ldi. Bu esa keyinchalik tug'ilish yuqori bo'lgan va aholi zich yashaydigan hududlarda uy-joy bilan bog'liq qator muammolarni keltirib chiqardi. Muammo echimi sifatida mamlakatimiz hududlarida turar joy massivlarini qurish va aholini uy – joy bilan ta'minlanishi birinchi darajali masalalardan biri bo'lib qoldi. Aholining uy joy bilan ta'minlanishi yuqori darajadagi ijtimoiy muammo bo'lganligidan, birgina mustaqillikning dastlabki yillarida 1,8 mln.dan ortiq kishi uy-joy qurishga muhtoj sifatida sanalgan. Uy-joy bilan ta'minlanish va aholi ijtimoiy ta'minoti, xususan kommunal xizmatlarning holati salbiy ko'rsatkichlarni aks ettirgan. Misol uchun, istiqloqlarning dastlabki yillarida qishloq aholisining atigi 5 foizigina kanalizatsiya va vodoprovod, 17 foizi tabiiy gaz va 50 foizigina ichimlik suvi bilan ta'minlanganligi kommunal xizmatlarining ahvoli murakkab bo'lganligini bildiradi. So'nggi yillarda kommunal xizmatlar sohasida hukumat darajasida tub o'zgarishlar, yangilanishlar jarayoni borayotgan bo'lsa-da, qator

muammolar mavjud. Oxirgi yillarda barpo etilayotgan yangi, namunaviy tipdagi uy-joylar, ko'p kvartirali uy-joy massivlariga bo'lgan talab hamon yuqori bo'lsa-da, shahar va shaharchalardagi ko'p qavatli uylarda sohaga oid, yechimini topish zarur bo'lgan masalalar borligi barchaga ayon. Bu esa aholi massivlarida zamonaviy xizmat ko'rsatish muhimligini anglatadi. Mustaqillik yillarida mamlakat aholisining o'sish ko'rsatkichlari muntazam ortib kelgan bo'lsada, ba'zi hududlarda uy-joy qurish uchun yer-mulk yo'qligi, ilk yillarda iqtisodiy holat bilan bog'liq holda shaharlarda yangi, ko'p qavatli uylarning qurilishi mutlaqo to'xtab qolgani aholining takror barpo bo'lish jarayoniga qisman ta'sir ko'rsatdi. Bu holat keyinchalik davom etib, qishloq hududlarda aholining ko'payish sur'atiga ham biroz ta'sir qildi. Hukumat tomonidan yirik shaharlar atrofida yo'ldosh shaharchalar va uy-joy massivlarining tashkil etilishi, yirik qishloqlarning shahar tipidagi posyolkalarga aylantirilishi va umuman aholi punktlaridagi infratuzilmalarni shaharlarga mos sharoitlarga o'tkazilayotgani urbanizatsion jarayonlar jadallashuviga, shaharlarning ham aholi soni bo'yicha qishloqlarga nisbatan tezlik bilan ortib borishiga zamin hozirladi. Agar xuddi shu yondashuv davom etaversa, mamlakat hukumati qabul qilgan dasturlar bo'yicha 2030 yilga borib urbanizatsiya darajasi hozirgi 50,8 dan 60,0 % gacha oshishi kutiladi. Buni birinchi navbatda aholi va nikohlar (oilalarning) sonining jadallik bilan oshib borayotgani, natijada aholining uy-joyga bo'lgan talabining yuqoriligi bilan izohlash mumkin.

Shu o'rinda, 2021 yil 2 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoev raisligida aholini sifatli uy-joy bilan ta'minlash, "Yangi O'zbekiston" mavzularini barpo etish hamda shaharlar, tuman markazlari hamda aholi

punktlarida ekologik vaziyat va havo tozaligini yaxshilash maqsadida “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirishga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Unda jumladan, kelgusi besh yildagi barcha islohotlar aholiga munosib turmush sharoiti yaratish, shuningdek, uy-joy qurilish va infratuzilmalarni yaxshilashga qaratilgan bir qator maqsadli ko‘rsatkichlar e‘lon qilindi.

So‘nggi yillarda ipoteka dasturlari doirasida 140 mingdan ortiq uy-joy barpo etilgan. Mamlakatimizda har yili 300 ming atrofida nikoh qayd etilmoqda, bu kelgusi besh yilda aholi soni 38 mln.kishiga yetishi mumkinligini bildiradi. Ana shundan kelib chiqib, aholini uy-joyga bo‘lgan talabini qondirish uchun kelgusi besh yilda yiliga 80 mingtadan xonadon qurilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, hududlarda barcha iqtisodiy va ijtimoiy infratuzilmaga ega bo‘lgan “Yangi O‘zbekiston massivlari”ni barpo etish, bu orqali kelgusi besh yilda 250 mingdan ziyod xonadon qurish reja qilingan.

Muhandislik-kommunikatsiya va uy-joy infratuzilmalari

Aholi soni va tarkibining o‘zgarishiga uy-joy bilan ta‘minlanishdan tashqari, kommunal xizmatlar holati ham qisman ta‘sir etadi. Bu borada quyidagi prinsiplarni esdan chiqarish lozim. Chunki ular sohani rivojlantirishning o‘ziga xos qonuniyatlaridir:

- uy-joy kommunal xizmatlar sohasining asosiy “mijoz” bu aholidir;

- kommunal xizmatlar faqat aholi doimiy istiqomat qiladigan aholi punktlarida tashkil etilsa va xizmat ko‘rsatilsa maqsadga muvofiqdir;

- uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar avtonom boshqaruv xususiyatiga ega bo‘lishi va bir-birlari bilan ishlab chiqaruvchi mahsulotlari va xizmat ko‘rsatish sohalari bo‘yicha chambarchas bog‘langan bo‘lishlari zarur. Biroq yagona boshqaruv apparati va mahalliy qonunlarga to‘la bo‘ysunishi lozim;

- kommunal xizmatlar asosan shaharlarda rivojlangan hamda sohada ishlab chiqarish va xizmatlardan foydalanish ko‘rsatkichlari shahar joylarda nisbatan ustundir. Faqat shaharlarga

yaqin joylashgan qishloq aholi punktlarida ham qisman rivojlangan;

- uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish va uni ayniqsa, qishloq aholi punktlarida shakllantirish har bir hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo‘nalishlaridan bo‘lmog‘i lozim.

Biroq ushbu qonuniyatlarning ba‘zilarini hozirgi paytda sohaning asosiy prinsiplaridan deb bo‘lmaydi. Ayniqsa, kommunal xo‘jaliklarning tuzilishi va ularni boshqarish, shaharlar hududi va aholisining ortib borishi, qishloqlarning kengayib shaharcha va shahar maqomiga ega bo‘lishi sohaning qator talablariga o‘zgartirish kiritishga majbur qiladi.

Shu o‘rinda uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatishning asosiy ko‘rinishlari tasnifiga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq. Qator xorij va mahalliy olimlar ilmiy ishlarida sohada xizmat ko‘rsatuvchi tarmoqlarni quyidagi 4 ta guruhga ajratgan:

- uy xo‘jaliklari (uy-joy fondi, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va uy-joylarni boshqarish, qurilish-ta‘mirlash xizmatlari ko‘rsatuvchi tashkilotlar);

- sanitar-texnik xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar (ichimlik suvi va kanalizatsiya tarmog‘i, uy-joylardan chiqindilarni olib chiqib ketish (maxsustrans), uy-joy binolarini dizenfeksiyalash va tozalash, hammomlar hamda kir yuvish xizmatlari va h.k.);

- energetika ta‘minoti tashkilotlari (elektr, tabiiy gaz, issiqlik quvvati bilan ta‘minlash korxonalari);

- transport xizmati tashkilotlari (shahar jamoat transport turlari: avtobus, metro va boshqalar).

Yuqoridagi guruhlariga ajratilgan kommunal xizmatlar yaxlitlashtirilgan holda tahlil qilinadi. Ular birgalikda bir butun tizim yoki tarmoqni: uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish tizimini tashkil etadi. Biroq bu guruhlarning har biri bir nechta bir-biridan alohida xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlarini tashkil etadiki, ularni alohida sanab o‘tilsa maqsadga muvofiq bo‘lardi:

- suv ta‘minoti, oqava suv va uni tozalash;
- issiqlik ta‘minoti;
- gaz ta‘minoti;
- elektr ta‘minoti;

- aholi punktlarini ko‘kalamzorlashtirish va obodonlashtirish;
 - aholi punktlari va uy-joylarni chiqindilardan tozalash;
 - yo‘llar va ko‘priklarni ta‘mirlash, kanal va daryolar qirg‘oqlarini muhofaza qilish va boshqalar.
- “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-27-sonli farmoni 28 fevral 2023 yil.
3. www.demografiya.uz – Milliy portal

Faydalanilgan adabiyotlar

1. “Yangi O‘zbekiston” massivlarini qurish va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-32-sonli farmoni 09 dekabr 2021 yil.
2. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.</i>	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович, ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ</i>	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich - ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA</i>	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova- RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI</i>	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH</i>	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ</i>	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI</i>	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI</i>	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z - BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR</i>	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muxammadali, Mirxomidov Jaxongir, "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI</i>	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ</i>	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. - QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI</i>	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М. ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна, ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ</i>	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li, BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI</i>	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R. KO'P QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI</i>	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ</i>	603-608